

УДК 656.13.022(043.2)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПОТОКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА

Дмитро Пришнівський, Руслан Балтян, Олег Плав'яник
Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Галина Агєєва, к. т. н., с. н. с.

Ключові слова: міський транспорт, інтенсивність руху, розподіл транспортних потоків

Транспортні проблеми міста притаманні всім групам населених пунктів. Вони викликані перевантаженням вулиць та доріг і, як наслідок, колапсами вуличного руху. Суттєвою проблемою є і негативний екологічний вплив на довкілля та здоров'я громадян. Серед інструментів вирішення цих проблем – оптимізація транспортних схем, складу та інтенсивності транспортних потоків, тощо [1].

Мета роботи – вивчення принципів та методів визначення, обробки та аналізу результатів спостережень інтенсивності руху транспортних засобів, здобуття практичних навичок розрахунку рівня завантаження автомобільної дороги рухом.

Матеріали дослідження – реальні потоки автомобільного транспорту на ділянці примикання вул. Донця до пр. Відрадний у Києві. **Методи дослідження** – натурні локальні.

Результати. Ділянка межує з територіями НАУ, музею «Мамаєва слобода», житлової забудови. Вона обслуговує потоки автомобільного та електротранспорту, інтенсивність руху яких значно зросла після ущільнення забудови на початку ХХІ ст. [2]. Магістральною вулицею загальноміського значення є пр. Відрадний з шістьма смугами проїзної частини; вул. Донця – місцева вулиця з двома смугами проїзної частини. У місці перетину цих вулиць рух транспорту є регульованим. Упродовж фіксованого інтервалу часу були встановлені: склад транспортного потоку (1186 прив. од/год, значну частку якого формують легкові автомобілі; інтенсивність руху в прямому (338 прив. од/год) та зворотному напрямках (848 прив. од/год). Характер перерозподілу потоків на ділянці примикання – зниження на 135 один. (40 %), після примикання – збільшення на 193 один. (57 %).

Висновки. Характеристики транспортного потоку та особливості його розподілу у зоні примикання дозволяють у подальшому оцінити й транспортну мобільність населення.

Список використаних джерел:

1. Целовальник С. А., Беспалов Д. О., Чемакіна О. В., Агєєва Г. М. Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва». *ABIA-2015: матеріали XII Міжнар. наук.-техн. конф.*, м. Київ, 28-29 квітня 2015 р. Київ : НАУ, 2015. С. 22.1-22.7.
2. Агєєва Г. М., Чернишева М. О., Коробко К. В. Містобудівна та соціальна роль фізкультурно-спортивних зон закладів вищої освіти у контексті сталого розвитку. *Теорія та практика дизайну*. 2021. Вип. 23. С. 5-20.